

УДК 616.12-008.61: 616.11-008.64

ИЗОЛИРОВАННАЯ ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

КАРВАНОВ ОЛИМЖАН ГАЙРАТОВИЧ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжа Ахмет Ясауи
Шымкент, Казахстан

КАРИМОВ КАРИМЖАН ДАДАЖАНУЛЫ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжа Ахмет Ясауи
Шымкент, Казахстан

ҚАБЫЛ МЕРУЕРТ МҰХТАРҚЫЗЫ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжа Ахмет Ясауи
Шымкент, Казахстан

Аннотация. *Изолированная диастолическая гипертензия (ИДГ) представляет собой форму артериальной гипертензии, характеризующуюся повышением диастолического артериального давления при нормальном уровне систолического. В последние годы интерес к данной форме гипертензии значительно возрос в связи с противоречивыми данными о ее прогностическом значении. В статье рассмотрены современные представления о патогенезе, эпидемиологии, клиническом значении и подходах к лечению ИДГ.*

Ключевые слова: *изолированная диастолическая гипертензия, артериальное давление, сердечно-сосудистый риск, сосудистое сопротивление.*

Артериальная гипертензия остается одной из ведущих причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Особое место среди ее форм занимает изолированная диастолическая гипертензия, при которой отмечается повышение диастолического артериального давления (≥ 90 мм рт. ст.) при нормальном систолическом уровне (< 140 мм рт. ст.). Несмотря на относительную распространенность, клиническое значение ИДГ остается предметом дискуссий, особенно у пациентов молодого возраста.

Изолированная диастолическая артериальная гипертензия (АГ) («гипертензия сопротивления») обусловлена повышением общего периферического сопротивления кровотоку. При ней систолическое артериальное давление (САД) находится в физиологическом диапазоне, тогда как диастолическое (ДАД) характеризуется повышением до 90 и более мм рт. ст. [1]. На нее приходится около четверти пациентов с АГ. При изолированной диастолической артериальной гипотензии САД также находится в физиологическом диапазоне, но ДАД составляет 60 и менее мм рт. ст. [3]. К ведущим причинам возникновения изолированных диастолических артериальных гипертензий и гипотензий относятся нарушения автономной нервной и гуморальной регуляции, атеросклероз, избыточная масса, др. [2, 4, 5]. Низкое и высокое ДАД является фактором риска острых коронарных и мозговых событий, синкопальных состояний, внезапной смерти, и требует тщательного подхода в диагностике и лечении [3, 6–9]. Сочетание изолированных диастолических артериальных гипертензий и гипотензий является важной терапевтической задачей, поскольку лечение одной из составляющих может усугубить другую [3, 10]. На примере клинического случая мы поставили задачу осветить значимость правильного диагностирования и лечения таких сочетанных сосудистых нарушений, как изолированная диастолическая артериальная гипер- и гипотензия.

Цель исследования. Проанализировать современные данные о патогенезе, клинических особенностях и тактике ведения пациентов с изолированной диастолической гипертензией.

ИДГ чаще встречается: у молодых пациентов (до 40 лет) у мужчин при наличии факторов риска (ожирение, курение, стресс). Распространенность варьирует от 5 до 15% среди всех

форм артериальной гипертензии. ИДГ обусловлена преимущественным повышением периферического сосудистого сопротивления при сохраненной эластичности крупных артерий.

Рисунок 1. Основные механизмы изолированной диастолической гипертензии:

ИДГ часто протекает бессимптомно и выявляется случайно. Диастолическое давление - величина, отражающая способность желудочков наполняться кровью в паузах между очередными сокращениями сердца. На данный параметр оказывает влияние общее периферическое сосудистое сопротивление. Снижение эластичности стенок сосудов или их поражение атеросклеротическими бляшками - ведущие причины повышенного «нижнего» давления. Существует целый ряд предрасполагающих к развитию диастолической гипертензии факторов. Разделить их можно на модифицируемые и немодифицируемые.

К первым из перечисленных относятся: курение и злоупотребление алкоголем; гиподинамия; избыточная масса тела и ожирение; частые нервные перенапряжения; несбалансированное питание с преобладанием жиров и быстроусвояемых углеводов; чрезмерное потребление соли; поддающиеся коррекции сопутствующие заболевания, в частности заболевания почек, сахарный диабет; гиперлипидемия.

К немодифицируемым факторам развития диастолической гипертензии следует отнести: возраст; мужской пол; наследственно отягощенный анамнез.

Определение причин патологического состояния играет ведущую роль в выборе тактики лечения повышенного диастолического давления.

Рисунок 2. Основные проявления

Однако у большинства пациентов симптомы отсутствуют. Диагностика. Критерии: ДАД ≥ 90 мм рт. ст. САД < 140 мм рт. ст. Методы: повторные измерения АД; суточное мониторирование АД; оценка факторов риска.

Диагностика диастолической гипертензии начинается с выяснения жалоб пациента, времени их возникновения, связи с определёнными факторами. Далее врач собирает анамнез заболевания: спрашивает, как давно беспокоят клинические проявления патологии, проходил ли пациент обследование, обращался ли до этого к специалистам, возможно, были попытки терапии заболевания. Если да, то необходимо вспомнить их эффективность. После анамнеза заболевания специалист собирает анамнез жизни. Важно изучить всю сопутствующую патологию, которая может вызвать повышение диастолического артериального давления, в частности, обратить внимание на заболевания почек. Отдельное внимание следует уделить факторам риска гипертонии.

После завершения беседы с пациентом врач приступает к физикальному обследованию. Проводит антропометрию, осматривает кожные покровы на предмет наличия отеков. Измеряет пульс, оценивает ритмичность сокращения сердца. Проводит измерение артериального давления. Первоначально исследование необходимо выполнять на обеих руках. Диагноз можно выставить только при двукратном подтверждении повышенного «нижнего» давления при нормальных значениях верхнего.

Лабораторные методы исследования используются для оценки общего состояния организма, функции отдельных органов и систем. Чаще всего врач назначает общий и биохимический анализ крови. Учитывая тот факт, что более половины случаев диастолической гипертензии вызваны заболеваниями почек, проводится общий анализ мочи, а при необходимости и специализированные типы анализов мочи.

Из инструментальных методов диагностики применяются:

1. Эхокардиография. Позволяет выявить возможные нарушения ритма и проводимости, гипертрофию миокарда левого желудочка, рубцовые изменения.
2. Суточное мониторирование ЭКГ. Применяется в тех же целях, что и запись обычной электрокардиограммы. Но диагностическая способность методики гораздо выше.
3. Суточное мониторирование артериального давления. Позволяет определить суточный профиль АД.
4. Эхокардиография. Позволяет диагностировать структурные изменения сердца, определить фракцию выброса, диагностировать гипертрофию и диастолическую дисфункцию миокарда левого желудочка.
5. Для оценки функции других органов и систем, предположительно приводящих к развитию диастолической гипертензии, может проводиться ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная и компьютерная томография.

При выявлении заболеваний почек, щитовидной железы или других органов пациенту будет рекомендована консультация узких специалистов по профилю диагностированной патологии. На основании всех полученных данных врач выставляет человеку определённый диагноз и определяет тактику лечения.

В 2017 году American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) изменили критерии нормального артериального давления (АД). Ранее артериальной гипертонией считались цифры более или равные 140 и 90 мм рт.ст (2003 Joint National Committee), теперь 130 и 80 мм рт.ст. Американские эксперты проанализировали данные National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2013-2016) и лонгитюдного анализа Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study (включение в анализ в 1990-1992 гг. с периодом наблюдения до конца 2017 года).

Критерии изолированной диастолической гипертонии: в 2017 году (ACC/AHA): систолическое АД <130 мм рт.ст., диастолическое АД \geq 80 мм рт.ст.), в 2003 году (JNC7): систолическое АД <140 мм рт.ст., диастолическое АД \geq 90 мм рт.ст. Основными конечными точками исследования были выбраны частота изолированной диастолической гипертонии и частота фармакотерапии. В исследовании ARIC также оценивали частоту атеросклеротических сердечно-сосудистых событий, сердечной недостаточности и хронической болезни почек.

В анализ вошли 9590 взрослых из исследования NHANES (средний возраст 49 лет, 52% женщины) и 8703 взрослых из исследования ARIC (средний возраст 56 лет, 57% женщины).

Распространенность изолированной диастолической гипертензии составила 6,5% в исследовании NHANES, согласно критериям 2017 ACC/AHA, и 1,3%, согласно критериям JNC7. Абсолютное различие, 5,2% [95% ДИ, 4,7%-5,7%].

Согласно критериям, 0,6% пациентов нуждались в антигипертензивной терапии.

Анализ данных исследования ARIC показал, что изолированная диастолическая гипертензия, согласно критериям 2017 ACC/AHA, не была достоверно ассоциирована с заболеваемостью атеросклеротическими сердечно-сосудистыми болезнями (коэффициент рисков, 1,06 [95% ДИ, 0,89-1,26]), сердечной недостаточностью (коэффициент рисков, 0,91 [95% ДИ, 0,76-1,09]) или хронической болезнью почек (коэффициент рисков, 0,98 [95% ДИ, 0,65-1,11]).

Результаты крупного американского анализа демонстрируют, что распространенность изолированной диастолической гипертензии повысилась с внедрением новых критериев в 2017 году. Однако изолированная диастолическая гипертензия, устанавливаемая согласно новым критериям достоверно не ассоциирована с повышением риска сердечно-сосудистых исходов.

Изолированная диастолическая гипертензия представляет собой неоднородное состояние. У молодых пациентов она часто носит функциональный характер, тогда как у лиц старшего возраста может быть маркером сосудистой патологии.

Современные подходы требуют индивидуализации лечения с учетом возраста, факторов риска и длительности заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*. 2023.
2. Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S. et al. 2023 ACC/AHA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure. *Hypertension*. 2023.
3. Messerli F.H., Panjrath G.S. The J-curve between blood pressure and coronary artery disease. *Journal of the American College of Cardiology*. 2022.
4. Franklin S.S., Wong N.D. Hypertension and cardiovascular disease: contributions of systolic and diastolic blood pressure. *Current Hypertension Reports*. 2021.
5. McEvoy J.W., Daya N., Rahman F. et al. Association of isolated diastolic hypertension with cardiovascular outcomes. *JAMA*. 2020.
6. Banegas J.R., Ruilope L.M. Epidemiology of isolated diastolic hypertension. *Hypertension Research*. 2021.
7. Yano Y., Reis J.P., Colangelo L.A. et al. Association of blood pressure patterns with cardiovascular disease. *Journal of the American Heart Association*. 2020.
8. Carey R.M., Muntner P., Bosworth H.B. et al. Prevention and control of hypertension. *Lancet*. 2021.
9. Böhm M., Schumacher H., Teo K.K. et al. Achieved blood pressure and cardiovascular outcomes. *Lancet*. 2021.
10. Kario K. Morning hypertension and cardiovascular risk. *Hypertension*. 2021.
11. Unger T., Borghi C., Charchar F. et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. *Hypertension*. 2020.
12. Gupta A.K., Nasothimiou E.G., Chang C.L. et al. Baseline predictors of resistant hypertension. *Hypertension*. 2020.